

OBTUÁRIO CÍNICO

maio 22, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 25/2020

Assisto, como qualquer pessoa que tenha o senso da dor, diariamente, a politização do quadro de mortes que vivemos.

É estranho, mas há quem sustente defender a vida anunciando a morte, como se isto fosse um bálsamo, a cada dia, a um coração doentio.

Acho que dentre os sentimentos humanos, depois da ingratidão, é a amargura a revelação mais hostil da personalidade do homem.

Não me perguntem o motivo. Eu não saberia responder, senão lamentar, com um sentimento de que desejo sempre me afastar: pena. Não gosto de sentir pena, porque o homem precisa de solidariedade, mas não de pena, nem de assistencialismo disfarçado de boas ações refletidas em fotos, sorrisos e “likes” das redes sociais..

Contemos as vidas. Quantos foram salvas hoje? Viva! Há profissionais que, pela vida, entregam a própria vida, por lembrarem que foi por Hipócrates, não por hipócritas que juraram. A eles, rendo minha homenagem sempre.

Contemos as vidas, mesmo que nos custe a dor da morte de um parente, de um amigo, de um conhecido, de um homem ou uma mulher por quem alguns choram.

Contemos as vidas, não os cadáveres. O que foram enquanto pessoas, jamais será apagado da memória dos que os conheceram, estarão sempre eternizados nas lembranças.

Eu não peço que lhes esqueçam. Jamais! O que lhes peço é que contem as vidas, porque nelas sobrevivem uma pequena parte dos que se foram.

É nessa amargura que reside o obituário cínico.

No vilipêndio mórbido, contam-se os mortos, como se ao tê-los em projeções alarmantes, estejamos transferindo a terceiros a responsabilidade, como se não fizessemos parte de um mesmo mundo, carente de ternura.

Contemos as vidas, porque é elas que precisarão de reencontros, de abraços, de beijos, de projetos e de sonhos quando a tempestade passar.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

COLOCARAM UM JABUTI NA ÁRVORE

PRÓXIMO POST

O MICO E O MITO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)